

PHYSICAL SCIENCES

ON THE MECHANISM OF CARBON ISOTOPE FRACTIONATION IN NATURAL DIAMOND FORMATION

Holub N.,

Cand. Sc. (Geol.), Associate Professor, Senior Lecturer, Department of General and Structural Geology, Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine

Skobenko O.,

Cand. Sc. (Tech.), Associate Professor, Dean of the Faculty of Architecture, Civil Engineering and Land Management, Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine

Kulivar V.,

PhD, Assistant Lecturer of the Department of Construction, Geotechnics and Geomechanics, Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine

Tereshkova O.,

Cand. Sc. (Geol.), Associate Professor, Senior Lecturer, Department of General and Structural Geology, Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine

Kurlyak A.

Doctor of Philosophy, site foreman, Pavlograd Chemical Plant, Pavlograd, Ukraine

ПРО МЕХАНІЗМ ФРАКЦІОНУВАННЯ ІЗОТОПІВ ВУГЛЕЦЮ У ПРИРОДНОМУ АЛМАЗОУТВОРЕННІ

Голуб Н.

Доцент, канд. геол. наук, кафедра загальної та структурної геології, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Скобенко О.

Доцент, канд. техн. наук, декан ф-ту архітектури, будівництва та землеустрою, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Кулівар В.

Канд. техн. наук, асистент кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Терешкова О.

Доцент, канд. геол. наук, кафедра загальної та структурної геології, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Курляк А.В.

Доктор філософії, майстер дільниці Павлоградський хімічний завод, м. Павлоград, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13884712>

Abstract

One of the peculiarities of natural diamond crystals is discussed, which is that the numerical ratios of $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ isotopes depend on the depth of diamond formation in nature. The quantum mechanical model provides physical insights into the phenomenon of carbon isotope fractionation in diamond depending on changes in temperature, pressure, and electric field strength. It is shown that with an increase in the value of these parameters, the degree of stability of chemical assemblies is significantly higher for the isotopes of ^{13}C .

Анотація

Обговорюється одна з особливостей природних кристалів алмазу, яка полягає у тому, що числові співвідношення ізоотопів $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ залежать від глибини алмазоутворення у природі. Квантово-механічна модель дає фізичні уявлення про таке явище як фракціонування ізоотопів вуглецю в алмазі залежно від зміни температури, тиску, напруженості електричного поля. Показано, що зі збільшенням значення перелічених параметрів ступінь стабільності хімічних усязей помітно більший для ізоотопів ^{13}C .

Keywords: carbon isotope ratio, diamond, stability of interatomic bonding, solid-phase synthesis

Ключові слова: співвідношення ізоотопів вуглецю, алмаз, стійкість міжатомного зв'язку, твердофазний синтез

Першу роботу, в якій було сформульовано наукові положення про термодинамічні умови переходу графіту в алмаз, було опубліковано в 1939 році [1]. У результаті проведених розрахунків О.І. Лейпунський визначив області термодинамічної стійкості графіту й алмазу, вказавши при цьому конкретні значення тиску ($5 \cdot 10^9$ Па) і температури (2000 К). По суті, це була вперше запропонована фазова діаграма вуглецю. У цій же статті О. Лейпунський пише і про принципову можливість синтезу алмазу в діапазоні параметрів, що відповідають області його термодинамічної метастабільності. На жаль, на це мало хто звернув увагу як, утім, і на статтю загалом, імовірно, через відсутність чітких уявлень про мінералоутворювальне значення тиску. Через три роки після публікації статті О. Лейпунського звіт про результати дослідження синтезу алмазу в умовах термодинамічної метастабільності був виконаний у 1942 р. Д. Франк-Каменецьким.

До середини п'ятдесятих років минулого століття у Швеції та США вперше було реалізовано на практиці синтез алмазу з графіту [2] в умовах високих тисків ($5 \dots 10$ ГПа) і високих температур ($2500 \dots 2700$ К), що відповідають області стабільності алмазу. Уявлення про глибинну генезу алмазу формувалося на ідеї П. Вагнера (1909) і термодинамічних розрахунках О. Лейпунського (1939), що підтвердили концепцію високих тисків і температур, однак принципово важливим і найпереконливішим аргументом послужила практична реалізація переходу графіту в алмаз за високих р, Т-параметрів [2]. Таким чином, основою головної теорії мантійного походження алмазу [3] є уявлення про стабільні умови, що відповідають області високих тисків і високих температур 4-6].

У [2] теоретично обґрунтовано лише один із можливих випадків алмазоутворення, а саме перехід графіту – вихідної сировини в алмаз. Уявлення прийнятої моделі природного алмазоутворення [3], обґрунтовані на результатах експерименту [2], поступово стали догмою для розуміння механізму алмазоутворення в природі та пошуку нових родовищ. Будь-які знахідки алмазу, як правило, пояснюють термодинамічно стабільними умовами формування, тобто за високих тисків і високих температур. Проте з кожним роком протягом останніх десятиліть зростає кількість експериментальних результатів і геологічних знахідок, які свідчать про алмазоутворення як в області термодинамічної метастабільності, так і в середовищах різного агрегатного стану.

Відомі способи синтезу алмазу являють собою моделі фізико-хімічних умов природного алмазоутворення, при цьому середовище кристалізації може бути представлене різними фазами і характеризуватися різним агрегатним станом. Це можуть бути, наприклад, розплави перехідних металів-розчинників [1, 2], високотемпературні розчини [7, 8], зокрема, суміші двох систем метал-графіт і метал-карбонат [9], водні розчини [10, 11, 12], гідротермальні системи [13, 14], тверді середовища [15, 16]. Середовищем кристалізації можуть бути вуглецев-

місні гази [17, 18] і газ атомарного вуглецю в міжзоряному середовищі [19], причому квантово-механічна модель утворення алмазу в атомарному вуглецевому газі [20] побудована з урахуванням фізико-хімічних особливостей міжзоряного середовища [21]. Експериментально показано, що алмазоутворення може відбуватися як у царині термодинамічної стійкості алмазу [22, 23], так і в царині його метастабільності [24, 25], тобто в різних термодинамічних і принципово різних фізико-хімічних умовах. Наприклад, за експериментальними даними найсуттєвішими відмінностями алмазоутворювальних процесів і методів синтезу є джерело вуглецю та агрегатний стан середовища кристалізації алмазу. Якщо середовище кристалізації тверде, то важливим параметром алмазоутворення є релаксація додаткової енергії, запасеної мікроструктурою твердого тіла.

Порівнювальний аналіз результатів фізико-хімічних властивостей природних алмазів з синтетичними аналогами, які вирощувалися у твердій фазі, показує, що усі головні їх ознаки є дуже близькими чи співпадають, або за умовами формування виявляють безперечну близькість [26]. Синтетичні алмази, вирощені у твердому середовищі, складають окрему групу. Тут важливо зауважити, що їх властивості співпадають з алмазами Попігайської астероїди, а також і кімберлітовими алмазами. Аналізуючи цитовані вище роботи, можна припустити, що в умовах термодинамічної метастабільності ріст алмазу відбувається головним чином у твердому середовищі, зокрема, за участю атомарного вуглецю. На особливості ізотопного фракціонування вуглецю варто звернути увагу хоча б відносно умов формування метастабільних кристалів, знайдених у земній корі [27].

Метою роботи є аналіз результатів експериментального моделювання термодинамічних умов кристалізації алмазу, які з найбільшою ймовірністю відповідають даним геологічних досліджень, зокрема впливу зовнішніх фізичних полів на фракціонування ізотопів вуглецю.

Квантово-механічну модель фракціонування ізотопів вуглецю під час алмазоутворення вперше було запропоновано у роботі [28]. Результати дослідження ізотопного складу та будови центральних звародків нанорозмірних алмазів позаземного походження [29, 30], імонокристалів з розсіпів і корінних родовищ Якутії, Південної Африки тощо [31, 32] привернули увагу більшості фахівців у галузі геології, мінералогії алмазу, особливо у зв'язку з проблемою дискретного його росту [33]. При цьому, не менший інтерес викликали дослідження співвідношення ізотопів гелію, водню та безпосередньо центральний алмазний зародок полікристалічної будови. Інтерпретацію досліджень [29-33] вперше було опубліковано в [34], повний текст гіпотези представлено в [35]. Широка поширеність алмазу різного генезу в земній корі, дискретна будова монокристалів із нанокристалічним центральним зародком і метастабільні умови алмазоутворення за припущенням [36] є наслідком механізму

утворення Землі та закономірностей розподілу частинок пилу в допланетній пилогазовій хмарі. У роботі [37] проведено обробку міжзоряного пилу сильними ударними хвилями з метою вивчення наслідків їхніх зіткнень.

Вивчення ізотопного складу хімічних елементів в алмазах і особливо центральних включеннях дає важливу інформацію про особливості умов їхнього утворення. Встановлено [27], що в природних алмазів ізотопний склад вуглецю, який характеризується значенням $\Delta^{13}\text{C}$, лежить в інтервалі від -25% до +3% і більше. У роботі [27] виділено кілька груп алмазів за величиною значень $\Delta^{13}\text{C}$. Передбачається [32], що кожній групі алмазів, що входять в інтервал, відповідають цілком конкретні джерела вуглецю. Розрахунки, проведені Е. Галімовим, показують, що в природному алмазоутворенні ізотопні зсуви відсутні, або дуже малі. Підтвердженням є експерименти із синтезу алмазу: під час ударно-хвильового переходу графіту в алмаз [16, 38-41] і під час спонтанної кристалізації з розплаву [42] фракціонування ізотопів вуглецю не відбувається. Беручи до уваги умови синтезу [38-42] як аналог природного алмазоутворення, цілком природним є припущення, що між вихідною вуглецевмісною речовиною та алмазами фракціонування відсутнє.

У роботах [24, 26, 43-45] наведені результати вирощування монокристалів алмазу в твердому сплаві після ударно-хвильової обробки за тисків 10^5 - 10^6 Па і температур 600-1150 К. Дослідження вуглецевих фаз були проведені Е. Галімовим. Аналіз співвідношення ізотопів $\Delta^{13}\text{C}/\Delta^{12}\text{C}$ графіту в початковому сплаві, графіті та полікристалах алмазу після ударно-хвильової обробки, кристалів алмазу, вирощених із застосуванням пластичного деформу-

вання і термоциклічної обробки, показав, що величина $\Delta^{13}\text{C}$ у початковому графіті, графіті й алмазі після ударно-хвильової обробки відрізняється не більше ніж на 0,4%. Водночас монокристална оболонка алмазу, вирощеного в сплаві, характеризувалася величиною $\Delta^{13}\text{C}$, що дорівнювала -31% (вихідний графіт мав $\Delta^{13}\text{C}=-23\%$), тобто була аномально збагачена легким ізотопом вуглецю [25, 46].

Ріст кристалів алмазу у твердому сплаві здійснюється за рахунок надходження до поверхні зростаючого кристала атомарного вуглецю. Тому ізотопне фракціонування між атомарним вуглецем і вуглецем у складі будь-якої сполуки значно більше, ніж фракціонування ізотопів між двома вуглецевмісними сполуками [47].

Якщо припустити, що в природі кристали алмазу ростуть в умовах, близьких до експериментальних [48-53], то аномальні варіації ізотопного складу алмазів щодо значень $\Delta^{13}\text{C}$ вуглецевмісної вихідної речовини можуть мати місце. Наприклад, унаслідок впливу теплого та електричних полів. У зв'язку з цим припускають, що варіації ізотопного складу алмазу мало пов'язані з вихідною речовиною, будучи наслідком квантового ефекту. Інакше кажучи, у процесі організації хімічного зв'язку С-С важливу роль відіграватимуть маси атомів вуглецю, що претендують на участь у хімічному зв'язку, температурний та електромагнітний вплив.

Енергію хімічного зв'язку С-С представимо як енергію руху електронів (валентних) у полі двох кулонівських центрів, що коливаються [54, 55]. Накладення зовнішніх електромагнітних полів на алмаз будемо розглядати як обурення хімічного зв'язку. Для цієї системи рівняння Шредінгера в еліпсоїдальній системі координат матиме вигляд:

$$\left\{ \frac{4}{R^2(\lambda^2 - \mu^2)} \left[\frac{\partial}{\partial \lambda} (\lambda^2 - 1) \frac{\partial}{\partial \lambda} + \frac{\partial}{\partial \mu} (1 - \mu^2) \frac{\partial}{\partial \mu} \right] + \frac{4}{R^2(\lambda^2 - 1)(1 - \mu^2)} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right\} \psi + 2[E - U(\lambda, \mu, \varphi) + W] \psi = 0.$$

Тут E - енергія руху електрона, $U(\lambda, \mu, \varphi)$ - оператор потенційної енергії руху електрона в полі двох хитких кулонівських центрів, що коливаються:

$$U(\lambda, \mu, \varphi) = \frac{4}{R} \left(\frac{Z_a}{\lambda + \mu} + \frac{Z_b}{\lambda - \mu} \right) + \gamma \left[(\lambda^2 + \mu^2)(R_a^2 + R_b^2) + 2(R_a R_b^2 + R_a^2 R_b) + 2R_a R_b \right]$$

де Z_a і Z_b - заряди ядер a і b , R - відстань між ядрами a і b , R_a і R_b - амплітуди коливань атомів. Коефіцієнт γ є функцією мас, температури та амплітуди коливань атомів:

$$\gamma = \alpha \frac{\hbar \omega_0^3 (m_a + m_b)}{m_a m_b (\omega_0^2 - \omega^2)},$$

де α - функція будови та коливання зв'язку С-С.

Збурення, створюване електростатичним полем у першому наближенні дорівнює

$$W = -\frac{\pi}{4} \bar{e} \varepsilon (\lambda + \mu)$$

де \bar{e} - заряд електрона, ε - напруженість електричного поля.

З огляду на вищесказані пропозиції розв'язок рівняння Шредінгера отримуємо у вигляді хвильової функції ψ .

Розрахунок енергетичних станів проводимо за формулами

$$E_{k,\Lambda,n} = \frac{\langle \psi_{k,\Lambda,n} | H_0 + W | \psi_{k,\Lambda,n}^* \rangle}{\langle \psi_{k,\Lambda,n} | \psi_{k,\Lambda,n}^* \rangle},$$

де H_0 - гамільтоніан двоцентрової задачі; k, Λ, n - квантові числа.

Ця методологія зводить розв'язок про рух електрона в полі двох пов'язаних кулонівських центрів, що коливаються, до двоцентрової задачі, а параметри реакції входять до параметра всіх енергетичних розрахунків:

$$a = -1 \sqrt{0,5 + (Z_a + Z_b)R + \frac{\gamma R^2}{4R_a R_b} [2(R_a R_b^2 - R_a^2 R_b) + R_a^2 R_b^2]}$$

$$E_{\frac{1}{2},0,0} = \frac{4 \left[\frac{1}{2}(a - Z^+) + e^{4a} E_i(-4a) \left(a^2 - aZ^+ - \frac{1}{4}a \right) \right]}{R^2 \left[\frac{1}{2a} - \frac{4}{3} a e^{4a} E_i(-4a) \right]};$$

$$E_{\varphi n - \varphi n} = \frac{4}{R \left[\frac{1}{2a} - \frac{4}{3} a e^{4a} E_i(-4a) \right]^2} * \left(\frac{3}{40a^2} + \frac{1}{20a} \right) C + \ln 2a +$$

$$+ e^{4a} E_i(-4a) \left(-\frac{3}{20a^2} + \frac{1}{2a} - \frac{1}{5} \right) + \frac{1}{8a} - \frac{1}{10} +$$

$$+ e^{8a} E_i^2(-8a) \left(-\frac{3}{40a^2} + \frac{11}{20a} - \frac{7}{5} - \frac{8a}{15} + \frac{4a^2}{15} \right).$$

Розрахунок повної енергії системи проводили з урахуванням усіх хімічних зв'язків і взаємодій між атомами та електронами цієї системи. На рис. 1 та рис. 2 представлені залежності енергії С-С від параметрів зовнішніх впливів тиску і температури.

Рис. 1.

Електронні терми ізотопно «легкого» і «важкого» зв'язку С-С залежно від температури: 1-3 - терми ізотопно «легкого» зв'язку відповідно за $T=0; 300; 800$ K; 4-6 - терми ізотопно «важкого» зв'язку відповідно за $T=0; 300; 800$ K

Рис. 2.

Електронні терми ізотопно «легкого» і «важкого» зв'язку С-С залежно від величини напруженості електричного поля: 1-3 - терми ізотопно «легкого» зв'язку за $E=10; 100; 10000$ В/м; 4-6 - терми ізотопно «важкого» зв'язку за $E=10; 100; 10000$ В/м

Так, з рис. 1 і 2 видно, що при збільшенні температури або величини напруженості електричного поля, що впливають на систему атомів вуглецю різного гатунку (^{13}C , ^{12}C), тенденція до об'єднання ізоотопів ^{13}C стає дедалі очевиднішою. Енергетично вигідно створити стійкий С-С-зв'язок із важчих ізоотопів, якщо температура і напруженість електрич-

них полів зростають. Таким чином, імовірність збагачення ізотопно важчим вуглецем зростає для алмазу (та інших вуглецевмісних фаз), наприклад, у разі збільшення тиску з глибиною і температури або напруженості електричного поля, що здебільшого збігається з пропонованою схемою вертикальної зональності в поширенні алмазів [27]. Інтерпретація ізотопного фракціонування вуглецю з

прив'язкою до термодинамічних параметрів умов природного алмазоутворення.

Вперше значення співвідношення ізотопів вуглецю було встановлено в залежності від чітко зафіксованих значень напруженості електричного поля [56-58], температури й тиску в експериментальних моделях твердофазного синтезу [26, 59-61]. В таб-

лиці наведено результати ізотопного аналізу вуглецевих фаз, у яких здійснювалися змінювання співвідношення $^{13}\text{C} / ^{12}\text{C}$ в залежності від зовнішніх фізичних впливів. Експериментальні дані добре узгоджуються з теоретичними. Досліджувалися монокристали розмірами від $5 \cdot 10^{-5}$ до $2,5 \cdot 10^{-4}$ м.

Таблиця

Ізотопний склад вуглецю у твердій фазі та зонах алмазних монокристалів

Об'єкт аналізу	$\Delta^{13}\text{C}$, ‰
Включення графіту у твердому середовищі:	
– до ударно-хвильової дії (P = 10^5 Па, T=293 К)	-21,1
– після стискання ударною хвилею (P=80 ГПа, T=1700-2100 К).....	-21,4
Полікристали алмазу, синтезовані в ударній хвилі	-22,5
Вирощені монокристали алмазу (P до 5×10^5 Па, до 1150 К):	
– центральний зародок (полікристалічний центр).....	-22,5
– моно кристальна оболонка	-30,8

Величина $\Delta^{13}\text{C}$ у полікристалічному алмазі після вибухової жії і в центральній частині вирощеного кристала практично однакова, при цьому монокристална оболонка має величину -30,8‰. Така аномальна різниця значень пов'язана з наявністю зон, що різко відрізняються за своїми фізичними властивостями. Іншими словами, алмаз, вирощений у твердому середовищі за термодинамічних параметрів, що відповідають ділянці його метастабільності, має зональну будову – центральну частину й оболонку.

Аномальне збагачення монокристалів алмазу легким ізотопом вуглецю зумовлене не простим перенесенням атомів від графіту до алмазу, а складними фізико-хімічними процесами, пов'язаними з розчиненням графіту, перенесенням вуглецю міжвузлами у металічній решітці та транспортуванням атомів вуглецю у складі, наприклад, таких молекул, як CO, CO₂ та інші по міжфазних межах до поверхні кристала алмазу, дисоціацією цих молекул у полі поверхневих електричних зарядів, виділенням атомарного вуглецю та утворенням нових хімічних сполук (C-C-зв'язків, оксидів металів та ін.). Таким чином, шлях, який проходять атоми вуглецю від однієї твердої фази (графіту) до іншої (алмазу), супроводжується низкою хімічних реакцій і утворенням проміжних фаз. Цілком імовірно, що ізотопне фракціонування пов'язане з проявами квантових ефектів під дією температури, тиску та напруженості електричного поля.

Такі параметри, як температура, тиск, а особливо напруженості електричних або магнітних полів у найкращому випадку можуть бути близькими до реальних, але важливо, що вони свідчать про загальну тенденцію змінювання співвідношення $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$. Монокристали алмазу, синтезовані у твердій фазі (тобто синтезовані у метастабільних термодинамічних умовах), досліджувалися на співвідношення ізотопів вуглецю.

Список літератури:

1. Лейпунский О.И. (1939). Об искусственных алмазах. Успехи химии, (10), 1519– 1534.

2. Bovenkerk H.P., Bundy F.P., Hall H.T., Strong H.M., and Wentorf R.H. (1959). Preparation of Diamond. Nature, 184, 1094-1098. <https://doi.org/10.1038/1841094a0>

3. Соболев В.С. (1960). Условия образования месторождений алмазов. Геология и геофизика, (1), 7-22.

4. Бобриевич А., Бондаренко М., Гневушев М. (1959). Алмазные месторождения Якутии. Москва: Государственное научно-техническое издательство литературы по геологии и охране недр, 528 с.

5. Richardson, S. H., Erlank, A. J., Harris, J. W. & Hart, S. R. Eclogitic diamonds of Proterozoic age from Cretaceous kimberlites. Nature 346, 54–56 (1990).

6. Richardson, S. H., Gurney, J. J., Erlank, A. J. & Harris, J. W. Origin of diamond from old continental mantle. Nature 310, 198–202 (1984).

7. Пальянов Ю.Н., Сокол А.Г., Борздов Ю.М., Соболев Н.В. (1998). Экспериментальное исследование процессов кристаллизации алмаза в системах карбонат-углерод в связи с проблемой генезиса алмаза в магматических и метаморфических породах. Геология и геофизика, 39(12), 1780-1792.

8. Бобров А.В., Литвин Ю.А., Дымшиц А.М. (2011). Экспериментальные исследования карбонатно-силикатных систем мантии в связи с проблемой алмазообразования. М.: ГЕОС.

9. Sonin V.M., Tomilenko A.A., Zhimulev E.I., Bul'bak T.A., Timina T.Y., Chepurov A.I., Pokhilenko N.P. (2020). Diamond crystallization at high pressure: the relative efficiency of metal-graphite and metal-carbonate systems. Doklady Earth Sciences, 493 (1), 508-512.

10. Frezzotti, M.L. Diamond growth from organic compounds in hydrous fluids deep within the Earth. Nat Commun 10, 4952 (2019). <https://doi.org/10.1038/s41467-019-12984-y>

11. Patel A.R., Kuruvilla A. (1979). Chertian Overgrowths on diamond at atmospheric pressure. J. of Crystal Growth, 46(5), 706-708. [https://doi.org/10.1016/0022-0248\(79\)90189-1](https://doi.org/10.1016/0022-0248(79)90189-1)

12. Серета А.П., Дяденко А.М. (2001). Кристаллизация алмаза из жидкой фазы углеводородов.

Патент РФ №2169700.

13. Sverjensky, D., Huang, F. (2015). Diamond formation due to a pH drop during fluid–rock interactions. *Nat Commun*, 6, 8702(2015). <https://doi.org/10.1038/ncomms9702>

14. Ravichandran D., Roy R. (1996). Growth of diamond on diamond substrates in presence of an alkali and metal under hydrothermal conditions. *Materials Research Bulletin*, 31(9), 1075-1082.

15. De Carli P.S., Jamieson I.L. (1961). Formation of diamond by explosive shock. *Science*, 133(3467), 1821-1823. <https://doi.org/10.1126/science.133.3467.1821>.

16. Sobolev, V.V., Gubenko, S.I., Rudakov D.V., Kyrychenko O.L., Balakin O.O. (2020). Influence of mechanical and thermal treatments on microstructural transformations in cast irons and properties of synthesized diamond crystals. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, (4), 53-62 <https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-4/053>.

17. Руденко А.П., Кулакова И.И., Скворцова В.Л. (1993). Химический синтез алмаза из газа. Аспекты общей теории. *Успехи химии*, 62 (2), 99-117.

18. Дерягин Б.В., Федосеев Д.В. (1977). Рост алмаза и графита из газовой фазы. М.: Наука, 116 с.

19. Коноваленко А.А. (1984) Наблюдения рекомбинационных линий углерода на дециметровых волнах в направлении источника Кассиопея А. Письма в *Астрономический журнал*, 10 (11), 846-853

20. Соболев В.В. (1993). О кристаллизации алмазных частиц в межзвездной среде. *Геохимия*, (9), 1358-1362.

21. Каплан С. А., Пикельнер С. Б. (1979). *Физика межзвездной среды*. Москва: Наука, 591 с.

22 Shirey, S. B. et al. Diamonds and the geology of mantle carbon. *Rev. Mineral. Geochem.* 75, 355–421 (2013). <https://doi.org/10.2138/rmg.2013.75.12>

23. Кидалов С.В., Шахов Ф.М., Давиденко В.М., Яшин В.А., Богомазов И.Е., Вуль А.Я. (2008). Влияние углеродных материалов на фазовый переход графит–алмаз при высоких давлениях и температурах. *Физика твердого тела*, 50 (5), 940-944.

24. Sobolev, V.V., Didyk, R.P., Slobodskoi, V.Ya., Merezhko, Yu.I., Skidanenko, A.I. (1983) Dynamic effects in the production of diamond from solid-solution carbon. *Combustion, Explosion, and Shock Waves*, 19(5), 658-659 <https://doi.org/10.1007/BF00750451>

25. Соболев В.В., Слободской В.Я. (1985). Кристаллизация сверхтвердых фаз из углерода твердого раствора. *Кристаллография*, 30(6), 1213-1214.

26. Sobolev V.V., Kovrov O.S., Nalisko M.M., Bilan N.V., Tereshkova O.A. (2021). Compound physical and mechanical effects stimulating metastable diamond formation. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, (4): 47-55; <https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-4/047>

27. Галимов Э.М. ¹³C/¹²C алмазов. Вертикальная зональность алмазообразования в литосфере //

Геохимия и космохимия. МГК-27. – Т. 11, 4-14 августа 1984. – М.: Наука, 1984. – С. 110-123.

28. Баскевич А.С., Соболев В.В. (1997). Вариации изотопного состава алмазов – квантовый эффект? (с.133-137). Сб. науч. Тр. Высокоэнергетическая обработка материалов. Днепропетровск: Арт-Пресс, , 190 с.

29. Lewis R. S., Ming T., Wacker J. F., Anders E., Steel E. (1987). Interstellar diamonds in meteorites. *Nature*, 326 (6109), 160-162

30. Minory Ozima, Shigeo Zashu (1983). Primitive Helium in Diamond. *Science*, 219 (4588), 1067-1068.

31. Мальцев К.А., Галимов Э.М. (1989). Изотопный состав водорода в алмазах. Докл. АН СССР, 308 (6), 1451-1453.

32. Безруков Г.Н., Бокий Г.Б., Клюев Ю.А., Налетов А.М., Непша В.И. (1986). Природные и синтетические алмазы. М.: Наука, 221 с.

33. Гаранин В.К. (1990). К проблеме дискретности природного алмазообразования. *Минералогический журнал*, (5), 28-36.

34. Соболев В.В. (1985). Гипотеза образования алмаза в природе и возможные причины широкого распространения его на Земле. *Детонация*. Тез. докл. III Всес. совещ. по детонации 11-14 ноя. 1985, Таллин.-Черноголовка: ОИХФ АН СССР, 174.

35. Sobolev V.V. (January, 1987). Diamond crystallization in nature. *Combustion, Explosion, and Shock Waves*, 23 (1), 83-86. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF00755642>

36. Sobolev V. V., Bilan N.V. (2018). Physical conditions of the ‘light’ core formation and thermonuclear heat source deep inside the earth. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, (5), 13-23. <https://doi.org/10.29202/nvngu/2018-5/1>

37. Tielens A.G.G.M., Seab C.G., Hollenbach D.J., McKee C F., McKee, Christopher F. (August 1987). Shock processing of interstellar dust: Diamonds in the sky. *Astrophysical Journal Letters*, 319, L109–L113. <https://doi.org/10.1086/184964>.

38. Соболев В.В., Слободской В.Я., Егоров П.А., (1989). Возможный механизм кристаллизации алмаза при ударном сжатии углеродсодержащих сплавов. Сб. химическая физика процессов горения и взрыва. *Детонация*. Черноголовка: ОИХФ АН СССР, 69-72.

39. Таран Ю.Н., Соболев В.В., Губенко С.И., Слободской В.Я. (1987). Образование метастабильных карбидов в чугунах при ударно-волновом сжатии. Доклады АН СССР, 296 (5), 1164-1167.

40. Sobolev, V.V., Gubenko, S.I. (1995). Changes of graphite structure in pig iron under impact compression. *Fizika i Khimiya Obrabotki Materialov*, (1), 102-109.

41. Sobolev, V.V., Taran, Y.N., Gubenko, S.I. (1997) Shock wave use for diamond synthesis. *Journal De Physique*, IV: JP 7 (3), C3-73 – C3-75. <https://doi.org/10.1051/jp4:1997315>

42. Bovenkerk H.P., Bundy F.P., Hall H.T., Strong H.M., and Wentorf R.H. (1959). Preparation of Diamond. *Nature*, 184, 1094-1098. <https://doi.org/10.1038/1841094a0>

43. Taran, Yu.N., Sobolev, V.V., Slobodskoj, V.Ya., Gubenko, S.I. (1991). Formation of diamond inclusions in grey iron at combination of shock-wave treatment and thermal cycling. *Izvestiya AN SSSR: MetallIssue* (3), 140-147.
44. Соболев В.В., Слободской В.Я., Баранов П.Н., Хоменко Ю.Т. (1992). Синтез алмаза в метастабильной области и некоторые вопросы его природного образования. *Запмски всесоюзного минералогического общества*, (3), 118-123.
45. Sobolev, V.V., Taran, Yu.N., Gubenko, S.I. (1993). Synthesis of diamond in cast iron. *Metallovedenie i Termicheskaya Obrabotka Metallov*, (1), 2-6.
46. Соболев В.В., Слободской В.Я., Золотухин Н.М., Губенко С.И. (1986). Способ обработки чугуна. Авторское свидетельство № 1227694 СССР. Открытия. Изобретения, (16).
47. Freund F., Kathrein H., Wengler H. (1980). Carbon in solid solution offorsterite – a key to the untractable nature of reduced carbon in terrestrial and cosmogenic rocks. *Geochim. et Cosmochim. Acta*, (4), P. 1319-1333.
48. Соболев В.В., Хоменко Ю.Т. (1994). Синтез алмаза. II. Некоторые свойства кристаллов, выращенных в твердой среде. *Минералогический журнал*, (1), 104-110.
49. Slobodskoi, V.Ya., Sobolev, V.V., Baranov, P.N. (1990). Diamond crystallization mechanisms. *Combustion, Explosion, and Shock Waves*, 26 (3), 362-365.
50. Соболев В.В., Слободской В.Я., Козлов И.Т. (1987). Влияние предварительной пластической деформации чугуна на морфологию синтезируемых углеродных фаз. *Физика и техника высоких давлений*, (26), 7-9.
51. Соболев В.В. (2005). Имитация физико-химических процессов природного алмазообразования. В кн. *Геология алмазов – настоящее и будущее*. Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 1580-1598.
52. Соболев В.В. (2003). Свойство кристаллов алмаза сохранять в процессе роста центральный зародыш. *Сборник научных трудов НГУ*, 1 (17), 505-511.
53. Соболев В.В., Дементьева Е.В. (2022). Твердофазный синтез метастабильных монокристаллов алмаза (с. 121-130). *Problems of science and practice, tasks and ways to solve them. Proceedings of the XX International Scientific and Practical Conference*. Warsaw, Poland. <https://doi.org/10.46299/ISG.2022.1.20>
54. Соболев В.В., Ярковой Г.О., Чернай А.В. (1994). Синтез алмаза. III. Теоретические исследования с применением квантово-механических методов расчета. *Минералогический журнал*, 16 (5/6), 23-30.
55. Соболев В.В. (2010). Закономерности изменения энергии химической связи в поле точечного заряда. *Доповіді НАН України*, (4), 88-95.
56. Soboliev, V., & Bilan, N. (2015). Electrothermal stimulation of chemical reactions in mixture of calcite and silicon powders. *New Developments in Mining Engineering 2015: Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining*, 343-348. <https://doi.org/10.1201/b19901-5959>
57. Sobolev, V.V., Chernaj, A.V., Bondarenko, E.V. (1993). Estimation of a diamond inclusion temperature when electric current passes through a metallic alloy. *Fizika i Khimiya Obrabotki MaterialovIssu*, 112-115.
58. Sobolev, V.V., Bondarenko, E.V. (1993). The change in granulometric composition of diamond crystals when treating synthesis products in electromagnetic field. *Sverkhtverdye MaterialyIssue*, (4), 57-58.
59. Соболев В.В. (2023). Экспериментальные модели твердофазного алмазообразования (с. 30-35). *Innovative scientific research. VI International Scientific and Practical Conference «Innovative scientific research»*, September 21–22, 2023, Toronto, Canada. 152 p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8383501>
60. Соболев В.В. (2023). Ударно-хвильовий синтез алмазу в сірому чавуні з попередньо механоактивованою мікроструктурою (с. 11-13). VII Міжнародна научно-практична конференція «Современный вектор развития науки», 17 – 18 августа 2023 г., Филадельфия, США. Стр. 11–13, URL: <https://conference-w.com/wp-content/uploads/2023/08/USA-P-1718082023.pdf>.
61. Соболев В.В. (2023). Алмазообразование: источник углерода, среда кристаллизации, физические условия (с. 10-17). VII international scientific conference. “Development of science in the XXI century”. Dortmund, Germany. 03-04.08.2023. 72 p. DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8229312>